

SUG‘D TARIXIY GEOGRAFIYASINING O‘RGANILISH TARIXI**Norboyev Sarvar Qahramon o‘g‘li**

sarvarnorboyev075@gmail.com

Toshkent davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

doi.org/10.5281/zenodo.15448997

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyoning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hamda madaniy jarayonlarida o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan Sug‘d vohasining tarixiy geografiyasi o‘rganishda amalga oshirilgan tadqiqotlar misolida bayon etilib, hudud to‘g‘risida qimmatli ma‘lumotlar berilgan.

Kirish so‘zlar: Sug‘d, Samarqand, Buxoro, Kesh, tarixiy geografiya, chegara, tadqiqot.

Аннотация: В статье на основе археологических и письменных источников анализируется историческая география Согдийского оазиса, сыгравшего уникальную роль в социально-экономических, политических и культурных процессах Средней Азии, и дающего ценную информацию о регионе.

Ключевые слова: Согд, Самарканд, Бухара, Кеш, историческая география, граница, исследование.

Abstract: This article analyzes the historical geography of the Sughd oasis, which played a unique role in the socio-economic, political, and cultural processes of Central Asia, based on archaeological and written sources, and providing valuable information about the region.

Key words: Sogd, Samarkand, Bukhara, Kesh, historical geography, border, research.

Sug‘d tarixiy o‘lkasi bo‘yicha qariyb bir yarim asrdan beri ilmiy izlanishlar olib borilayotgan bo‘lib, chop etilgan turli nashrlarda ushbu tarixiy o‘lkaning siyosiy-ma‘muriy bo‘linishi to‘g‘risida tadqiqotchilar orasida farqli yondashuvlar borligi va bu holat hozirgi kunda ham davom etayotgani ko‘zga tashlanadi. Xususan, bir guruh tadqiqotchilar Sug‘d yoki Sug‘d o‘lkasi deganda, Zarafshon va Qashqadaryo daryolari havzalaridagi shimoli Ustrushona (Jizzax), janubi Baqtriya-Toxariston, g‘arbi

Amudaryoning o'rta oqimi hamda sharqi Toxaristonning shimoli-sharqi va Ustrushonaning janubi-sharqi bilan o'ralgan, bugungi Panjikent tumani hamda Samarqand, Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarini o'z ichiga olgan tarixiy o'lkani tushunsalar, bir guruh tadqiqotchilar esa Buxoro vohasiga alohida tarixiy-geografik obyekt sifatida qarab, Zarafshon daryosining yuqori va o'rta oqimidagi Panjikent, Samarqand va uning atroflari hamda Qashqadaryo vohasi (Kesh-Naxshab)ni Sug'd o'lkasi, deb qaraydilar.

Hozirgi kundagi ilmiy adabiyotda "Sug'd konfederatsiyasi", "Sug'd hukmdorliklari", "Sug'd mulkdorliklari", "Markaziy Sug'd" degan tushunchalar qo'llanilayotgani ko'zga tashlanayapti [1]. Avvalo aytib o'tish kerakki, qadimgi yunon manbalarida "Sug'diyona", qadimgi fors manbalarida "Sug'uda", ilk o'rta asrlarga tegishli arab, fors va boshqa tillardagi manbalarda esa "Sug'd" nomi ostida tilga olingan ushbu tarixiy-geografik o'lka nisbatan uzoq o'lka xalqlari, masalan, Yunoniston (keyinchalik Vinzatiya) va Eron (Ahamoniylar, Parfiya, Sosoniylar) aholisi tomonidan markazi Samarqand bo'lgan muayyan bir o'lka sifatida tushunilgan. Ya'ni, Samarqand, Buxoro va Kesh-Naxshab vohalarini o'z ichiga olgan hududlar "Sug'd o'lkasi" deb bilingan. Ular Sug'd o'lkasining ichki ma'muriy-siyosiy tuzilishini yaqindan bilmaganliklari tufayli bu yerning aynan hududiy bo'linishlarini to'laqonli bera olishmagan. Aslida esa qadimda va ilk o'rta asrlarda markazi Samarqand va Buxoro bo'lgan alohida-alohida Sug'd o'lkalari, shu bilan bir qatorda "Janubiy Sug'd", "Qashqadaryo Sug'di" ya'ni Kesh va Naxshab kabi tushunchalar ham qo'llanilayotgani ma'lum. Yoqut al-Hamaviy Samarqand Sug'di va Buxoro Sug'di borligi haqida ma'lumot beradi [2].

Sug'd o'lkasini nisbatan yuzaki bilgan yoki ilmiy qiziqishi bu masalaga maxsus qaratilmagan tadqiqotchilar ishlarida Sug'd deyilganda ko'proq keng va nisbiy tushuncha yoyilgan. Bu masalada chuqur izlanishlar olib borgan tadqiqotchilar esa Sug'd o'lkasining mazmun-mohiyatini yaxshi bilgan holda masalaga boshqacha yondashganlar. Bu toifadagi izlanuvchilar Sug'd o'lkasi deganda ko'proq Samarqand Sug'di, Sharqiy Sug'd (Panjikent) va Janubiy Sug'd (Qashqadaryo)ni[3] tushunadilar

va Buxoro vohasining hech qachon bu tushunchaga kirmaganiga urg'u qaratadilar. Ya'ni, Buxoro qadimda va ilk o'rta asrlarda Samarqand yoki Janubiy Sug'd bilan bitta siyosiy-ma'muriy birlikka ega bo'lmagan.

Sug'diyona va Baqtriya chegaralari haqidagi bahslarga aniqlik kiritish maqsadida I.V.Pyankov shu masalaga doir yozma manbalarni maxsus tahlil qilib chiqdi. I.V.Pyankov Sug'diyona va Baqtriya o'rtasida Oks chegara degan masalaga maxsus to'xtalar ekan, quyidagi ikki xulosaga keladi: "daryo madaniy chegara" va "daryo ma'muriy yoki siyosiy chegara". Tadqiqotchi yuqoridagi xulosani chiqarishda, Amudaryo ko'pincha ma'muriy-siyosiy chegara vazifasini o'tagan bo'lsa ham, hech qachon madaniy chegara bo'lmagan deb hisoblovchi P.Bernar fikrlariga tayanadi A.Sagdullayev Pyankovning bu fikrlarini rad etib, Amudaryo tarixning turli davrlarida (ahamoniyalar, ellinizm) chegara vazifasini o'tamagan degan fikrni ilgari suradi[4].

I.Pyankovning yozishicha, Amudaryo Kalifdan Karkigacha Baqtriya va Sug'diyonaning chegarasi bo'lgan. Balki, Karki tumani Baqtriyaning g'arbdagi eng chekka yerlari bo'lgandir? Karkidagi o'troq aholi manzilgohlaridan keyin aholi deyarli yashamaydigan cho'l va dasht yerlar boshlangan, bunday chegaralar yuzlab kilometrgacha cho'zilgan. Shuning uchun ham antik davr yozma manbalarida aynan sug'diylarniki deb hisoblanuvchi "yerlar" va "viloyatlar" (Nautaka, Ksenippa) Oksdan ancha uzoq joylashganligi bejiz emas. Nautaka, Oksdan, o'n kunlik yo'l uzoqlikda edi (Arrian, III, 29,7).

Bu ma'lumotlar hozirgi kunda yangi arxeologik tadqiqotlar bilan tasdiqlanmoqda. Bu o'rinda shuni aytish joizki, Sug'diyonaning janubiy qismida (Qashqadaryo vohasi), 25 ga yaqin o'troq manzilgohlar miloddan avvalgi V-IV asrlarga oiddir. Bu manzilgohlarning barchasi Amudaryodan ancha uzoqlikda joylashgan bo'lib, Qashqadaryo vohasi aholi joylashuvining ikkita alohida viloyatini tashkil etadi (o'rta asrlar yozma manbalarida bu viloyatlar Kesh va Nasaf nomlari bilan ma'lumdir).

Sug'd tarixiga, xususan, undagi siyosiy-ma'muriy birliklarga ko'proq sug'diy hujjatlar asosida to'xtalgan V.A. Livshits va O.I. Smirnovalar Mug' hujjatlardagi ma'lumotlarni arab va fors geograflari asarlaridagi ma'lumotlarga solishtirgan holda bir qator masalalarga oydinlik kiritishgan. Xususan, ular hujjatlaridagi o'nlab toponimlar

bo'yicha izlanishlar olib borib, ularning ko'pchiligi Zarafshonning yuqori havzasidagi Panch hukmdorligiga bog'liq rustoq va qishloqlar ekanini aniqlashgan. O.I. Smirnova o'zining "Sug'd tarixidan lavhalar" (M.,1970) monografiyasida Markaziy Sug'ddagi hukmdorliklar, ularning xo'jalik tipi, ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy aloqalari masalalarini yoritish mobaynida joylashuvi, tarixiy geografik jihatlari masalalariga ham birmuncha e'tibor qaratgan.

Sug'd bo'yicha bu tarixiy o'lkaning janubiy hududlari tarixiy geografiyasi nisbatan yaxshi o'rganilganini aytib o'tish lozim. Bu borada Sh.S. Kamoliddinov tomonidan nashr etilgan "Janubiy Sug'd va Toxaristonning tarixiy geografiyasi IX– XIII asr boshiga taalluqli arab manbalari asosida" nomli monografiyasi va mintaqaning turkiy toponimlariga oid nashrlari diqqatga sazovordir[5].

Sug'd vohasi tarixini asosan numizmatik va yozma manbalar negizida o'rganib kelayotgan G'. Boboyorov ham bir qator maqolalarida Markaziy Sug'dning tarixiy geografiyasi masalalarga to'xtalib o'tgan

Olib borilgan tadqiqotlar natijalarini solishtirib xulosa chiqaradigan bo'lsak, miloddan avvalgi VII-IV asrlar Sug'diyona o'lkasining chegarasi g'arbda Buxoro vohasi, sharqda Hisor tog'lari, janubda Qashqadaryoning quyi oqimi va Ko'hitong adirlari, shimolda esa Nurota tog'-adirlari bilan chegaralangan bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari siyosiy-ma'muriy, etnik va tarixiy-madaniy chegaralar ham mavjud edi. Geografik chegaralar tarixiy-madaniy chegaralar bilan mos tushmagan. Tarixiy-madaniy chegaralar esa etnik va siyosiy chegaralarga mos tushmagan.[6] Shuni aytish lozimki, arxeologik qazishmalar natijasida ochilgan yodgorliklar turli chegaralarni yozma manbalar ma'lumotlariga qaraganda aniqroq belgilaydi.

Sug'd tarixiy geografiyasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda ko'proq e'tibor asosan Panjikent, Kesh va Naxshabga, qisman esa Samarqandga qaratilgan. Panjikent tarixiy geografiyasiga katta e'tibor qaratilishining negizida asosan bu hudud toponimlari bo'yicha yozma materiallarning nisbatan ko'pligi, xususan, Mug' tog'i sug'diy hujjatlarida asosan ushbu hududga aloqador ma'lumotlarning ko'p uchrashi asosiy rol o'ynaydi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Boboyorov G'. Turk xoqonligi davrida Sug'd (boshqaruv tizimi) // Sharqshunoslik, №11. – T., 2000. – B. 119–129; G'oyibov B.S. Mesto vladeniya Panch v konfederatsii Sogda (na primere, rannego srednevekovya). Avtoref. diss. na soiskanie

uchen. qadam. qand. ist. nauk. – Tashkent, 2011 yil; G‘oyibov B. Sug‘d tarixidan lavhalar. – Samarqand, 2020. – B. 7–10.

2. Livshits V.A., Xromov A.L. Sogdiyskiy yazik // Osnovy iranskogo yazikoznaniya. Sredne iranskie yaziki. – M.: Nauka, 1981. – S. 349; Otaxo‘jaev A. Ilk o‘rta asrlarda Markaziy Osiyo sivilizatsiyasida turk-sug‘d munosabatlari. – Toshkent, ART-FLEX, 2010. – B. 73.

3. Norboyev S.Q. “Sug‘dni o‘rganishda Afrosiyobning tutgan o‘rni”, Ilmiy xabarlar jurnali. -Qo‘qon, 2024.-B. 603-609.

4. Sagdullaev A.S. Poselenie rannejeleznogo veka v bassejne Kashkadari 1984. -B. 154.

5. Kamoliddin Sh.S. Istoricheskaya geografiya Yujnogo Sogda va Toxarstana po arabskiy istochnikam IX–XIII vv. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 1996; Kamoliddin Sh.S. Drevnetyurkskaya toponimiya v Sredney Azii. – Toshkent, Shark, 2006 yil.

6. Sagdullaev A.S. “Qadimgi O‘zbekiston ilk yozma manbalarda”, Toshkent, “O‘qituvchi”, 1996.-B. 73.